

TASVIRIY SAN’AT TA’LIMI JARAYONIDA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION USULLARI VA UNING O‘QUV KOMPETENSIYALARIGA TA’SIRI

S.A.Shovdirov

Navoiy davlat universiteti, Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi kafedrasini mudiri p.f.f.d.
(Phd)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422810>

Annotatsiya. Maqolada tasviriy san’at ta’lim jarayonida o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishning innovatsion usullari va ularning o‘quv kompetensiyalariga ta’siri ilmiy asosda tahlil qilingan. Zamon talablariga mos ravishda tasviriy san’at fanini o‘qitishda kompetensiyaviy yondashuv asosida ijodiy muhitni shakllantirishning samarali yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, raqamli vizual vositalar hamda kreativ fikrlashni rag‘batlantiruvchi mashg‘ulotlar tizimining ahamiyati o‘rganilgan. Ilmiy izlanish natijasida tasviriy san’at ta’limida ijodiy fikrlashni rivojlantirish orqali o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakasida amaliy kompetensiyalar shakllanishi aniqlandi.

Annotation. The article scientifically analyzes innovative methods for developing students’ creative thinking in the process of fine arts education and their impact on learning competencies. In accordance with modern educational requirements, effective ways of forming a creative environment in fine arts lessons based on the competence-based approach are revealed. The study explores the importance of innovative pedagogical technologies, interactive methods, digital visual tools, and activities that stimulate creative thinking. The results of the research show that the development of creative thinking in fine arts education contributes to the formation of practical competencies in students’ knowledge, skills, and abilities.

Аннотация. В статье научно проанализированы инновационные методы развития творческого мышления учащихся в процессе обучения изобразительному искусству и их влияние на формирование учебных компетенций. В соответствии с современными требованиями образования раскрыты эффективные пути формирования творческой среды на основе компетентностного подхода. Изучено значение инновационных педагогических технологий, интерактивных методов, цифровых визуальных средств и занятий, стимулирующих креативное мышление. В результате исследования установлено, что развитие творческого мышления на уроках изобразительного искусства способствует формированию практических компетенций в знаниях, умениях и навыках учащихся.

Kalit so‘zlar: ijodiy fikrlash, tasviriy san’at ta’limi, innovatsion usullar, kompetensiyaviy yondashuv, vizual vositalar, kreativ muhit, amaliy samaradorlik.

Keywords: creative thinking, fine arts education, innovative methods, competence-based approach, visual tools, creative environment, practical efficiency.

Ключевые слова: творческое мышление, обучение изобразительному искусству, инновационные методы, компетентностный подход, визуальные средства, креативная среда, практическая эффективность.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimini tubdan yangilash, ijodiy va mustaqil fikrlay oladigan, bilim va ko'nikmalarini hayotda savodli hamda samarali qo'llay biladigan yosh avlodni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: – “Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy vazifasi – yoshlarda zamonaviy bilim, keng dunyoqarash va ijodiy fikrlashni shakllantirishdan iboratdir”¹.

Shu nuqtai nazardan, tasviriy san'at ta'limi nafaqat estetik didni, balki o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim talablariga ko'ra, faqat bilim berish emas, balki kompetensiyaviy yondashuv asosida sohaga oid amaliy, ijodiy va mustaqil faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifaga aylandi.

Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni (2020 yil 23 sentyabrdagi yangi tahrir) hamda “2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ta'lim jarayonlariga innovatsion usullar, raqamli vositalar va ijodiy yondashuvlarni keng joriy etish vazifasi belgilab berilgan.

Demak, tasviriy san'at fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar, STEAM ta'lim, dizayn-tafakkur (Design Thinking), interaktiv metodlar va vizual-kommunikativ vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shu o'rinda, bugun dunyodagi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda (J. Dewey, H.Gardner, E.De Bono, R.Florida va boshqalar) ijodiy fikrlash – shaxs rivojlanishining asosiy omillaridan biri sifatida ta'riflanadi. Bu jarayonda o'quvchi faqat ma'lumotni o'zlashtirmay, balki uni qayta ishlab, yangi g'oya yaratadigan sub'ektiga aylanadi.

Shunday qilib, tasviriy san'at ta'limida ijodiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion usullarini joriy etish orqali o'quvchilarda fanlararo integratsiya, vizual tahlil, estetik baholash, mustaqil ijodiy izlanish va amaliy kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi xususida shuni aytishimiz mumkin-ki. Ya'ni, tasviriy san'at ta'limida ijodiy fikrlashni rivojlantirish va kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish masalasi jahon pedagogikasida va milliy ilmiy maktablarimizda uzoq yillardan buyon tadqiq etilib kelinmoqda.

Xorijiy tadqiqotchilardan John Dewey, Howard Gardner, Edward de Bono, Richard Florida kabi olimlar insondagi ijodiy fikrlash jarayonini shaxsning ma'naviy va intellektual kamoloti bilan bog'lab o'rganganlar. Xususan, Howard Gardnerning “Ko'p intellekt nazariyasi”da tasviriy san'at faoliyati bolalarda vizual-intellektni va divergent fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, deb ta'kidlanadi.

Shuningdek, P. Torrance ijodiy fikrlashni baholash tizimini ishlab chiqqan bo'lib, u ijodiy faoliyatda originallik, murakkablik va oqilona yechim ko'rsatkichlariga asoslanadi.

¹ Sh.M. Mirziyoyev. “Yangi O'zbekiston strategiyasi”. – T.: O'zbekiston, 2022. – 145-b.

Biroq bugungi ta'lim amaliyotida tasviriy san'at fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish va o'quv kompetensiyalarini shakllantirishning o'zaro bog'liq tizimi yetarli darajada ilmiy jihatdan tadqiq etilmagan.

Shu sababli mazkur mavzu bugungi kunda ham nazariy, ham amaliy jihatdan dolzarb ilmiy yo'nalish sifatida ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar nafaqat ta'lim samaradorligini oshirish, balki o'quvchilarda ijodiy faoliyat va mustaqil fikrlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tasviriy san'at o'quv fanidan olib borilayotgan ta'limiy jarayonlarda o'quvchilarning ijodiy fikrlashlarini samarali rivojlantirishning nazariy asoslari yuzasidan qo'yidagilarni aytish muhimdir:

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha qilgan nutqlarida “Yoshlarimizda erkin va kreativ fikrlashni rivojlantirish – islohotlarimiz samaradorligini ta'minlaydigan asosiy omildir” deya ta'kidlagan. Shu jihatdan olganda tasviriy san'at ta'limining maqsadi faqatgina rasm chizish malakasini berish emas, balki o'quvchilarda ijodiy dunyoqarash, estetik zavq va vizual tahlil qobiliyatini rivojlantirishdir.

Shu maqsadda pedagogika, psixologiya va didaktika sohasidagi qator olimlar, jumladan A.V. Bakushinskiy, L.S. V'gotskiy, N.A. Vetlugina, I. Ziyoevlarning fikrlari tahlil qilindi. Ularning asarlarida ijodiy fikrlashning bolalarda bosqichma-bosqich rivojlanishi nazariy jihatdan asoslangan.

Innovatsion metodik yondashuvlar va vizual vositalar sifatida qo'yidagi usullarni ko'rsatish mumkin.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan (klaster, “akvarium” usuli, mental xarita, dizayn-tafakkur, vizual kazuslar) foydalanish tasviriy san'at mashg'ulotlarini jonli, qiziqarli va tahlilga boy qiladi. Masalan:

- klaster usuli – o'quvchilarning mavzuni vizual sxema ko'rinishida yoritishiga yordam beradi;
- mental xarita (Mind Map) – tasviriy materiallarni tarmoqlangan holda uyg'unlashtirish imkonini beradi;
- vizual kazuslar – muayyan rassom asarini tahlil qilish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
- dizayn-tafakkur – o'quvchilarning muammoli vaziyatga ijodiy yechim topishiga yordam beradi.

Bu usullar o'quvchilarning divergent fikrlash, ijodiy mulohaza, mustaqil ish va vizual tahlil ko'nikmalarini shakllantiradi.

Demak, tasviriy san'at o'quv fanidan olib borilayotgan ta'limiy jarayonlarda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish orqali bevosita tasviriy san'at o'quv fanidan olib borilayotgan dars mashg'ulotlarining samaradorligiga hamda o'quvchilarning ijodiy fikrlashi va o'quv kompetensiyalari shakllanishini sezilarli darajada o'sishiga erishish mumkin. Bu holatni ilmiy adabiyotlar tahlili ham tasdiqlaydi.

Masalan, L.S. V'gotskiyning “Психология творчества” asarida bolalar ijodkorligining rivojlanishi uchun yangi, qo'zg'atuvchi sharoitlar kerakligi ta'kidlangan. Shu nuqtai nazardan, biz qo'llagan innovatsion usullar o'quvchidagi mavjud potensial imkoniyatlarni rivojlantirishga yordam berdi.

Bundan tashqari, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning 2023-yildagi ta’lim tizimiga bag’ishlangan nutqida: – “Yoshlarimizda erkin va kreativ fikrlash, innovatsion yondashuvni shakllantirish, ta’lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish – kelajakda milliy taraqqiyotimizning asosiy drayveri bo’ladi” – deb ta’kidlaganlar. Bu fikrlar maqolamizning nazariy asosini yanada mustahkamlaydi.

Shuningdek, xalqaro tajribalar tahlili ham shuni ko’rsatadiki, Buyuk Britaniya, Finlyandiya va Yaponiya kabi mamlakatlarda tasviriy san’at darslarida vizual materiallardan keng foydalanish orqali o’quvchilarning divergent thinking (turlicha fikrlash) va problem solving (muammoni hal qilish) ko’nikmalari rivojlantiriladi.

Bu esa shunday xulosa qilish imkonini beradi, innovatsion metodlar – ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng samarali yo’lidir.

Tasviriy san’at o’quv fanidan olib borilayotgan ta’limiy jarayonlarda o’quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish ulardagi o’quv kompetensiyalarning shakllanishiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Ijodiy fikrlash faoliyati o’quvchi tafakkurini erkinlashtiradi, mustaqil izlanishga undaydi va estetik dunyoqarashini boyitadi.

Shu bilan birga, pedagogik jarayonda innovatsion metodlar va zamonaviy vizual vositalardan foydalanish o’quvchilarda bilimni faqat qabul qilish emas, balki tahlil qilish va qayta yaratish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa o’quv kompetensiyalarining asosiy tarkibiy qismlari – bilish, amaliy, ijodiy va kommunikativ salohiyatlarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Innovatsion metodlardan muntazam foydalanish o’quvchilarda:

- ijodiy fikrlash darajasining oshishi;
- muammoli vaziyatlarda mustaqil yechim topish qobiliyatining kuchayishi;
- vizual tahlil va kompozitsion fikrlash malakalarining mustahkamlanishiga olib keladi.

Shunday qilib, tasviriy san’at darslarida ijodiy fikrlashni rivojlantirish nafaqat estetik tarbiyaning, balki zamonaviy ta’limning kompetentlilik modelini amalga oshirishning muhim ilmiy va amaliy sharti hisoblanadi.

Mavzu yuzasidan beradigan takliflarimizni qo’yidagicha shakllantirdek:

1. O’quv dasturlari va metodik qo’llanmalarga tasviriy san’at darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llash bo’yicha boyitilgan tavsiyalar kiritish lozim;
2. Tasviriy san’at fani o’qituvchilari uchun maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ularda ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi metodlar bilan tanishtirish zarur;
3. Dars jarayonida o’quvchilarni vizual tahlil va mustaqil ijodiy izlanishlarga yo’naltiruvchi ijodiy loyihalarni muntazam joriy etish darkor;
4. Milliy merosga tayanadigan, biroq zamonaviy vizual vositalar bilan boyitilgan tasviriy san’at yo’nalishida innovatsion ta’lim platformasini yaratish zaruriyati bor.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. “Yoshlarimizda erkin va kreativ fikrlashni rivojlantirish – islohotlarimiz samaradorligini ta’minlaydigan asosiy omil” // O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim tizimiga bag’ishlangan nutqi. – Toshkent, 2023.
2. O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. – Toshkent: “Adolat”, 2020.
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarda xalq ta’limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasi” to’g’risidagi PF–60-sonli Farmoni. – Toshkent, 2022.
4. Выготский Л.С. Психология творчества. – Москва: Педагогика, 1984.

5. Бакушинский А.В. Проблемы эстетического воспитания детей. – Москва: Просвещение, 1975.
6. Vetlugina N.A. Children’s Artistic Creativity and Its Development. – Moscow: Progress Publishers, 1982.
7. Ziyoev I. Tasviriy san’at ta’limida ijodiy fikrlashni rivojlantirish yo’llari // “San’at va ta’lim” jurnali. – Toshkent, 2021. – №4. – B. 35 – 42.
8. Elliot Eisner. The Arts and the Creation of Mind. – Yale University Press, 2002.
9. OECD. Fostering Students’ Creativity and Critical Thinking: What it Means in School. – Paris: OECD Publishing, 2019.
10. Шавдилов, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. *Педагогическое образование и наука*, (2), 109-110.
11. Ibraimov, X., & Shovdirov, S. (2023). Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students. *Science and innovation*, 2(B10), 192-198.
12. Shavdirov, S. A. (2017). Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons. *Eastern European Scientific Journal*, (1), 131-134.
13. Shovdirov, S. (2024). Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02016). EDP Sciences.
14. Shavdirov, S. (2025, February). Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3268, No. 1, p. 070035). AIP Publishing LLC.
15. Шавдилов, С. А. (2017). Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари. *Современное образование (Узбекистан)*, (6), 15-21.